

EMOTSIONAL INTELLEKT KASBIY O‘Z-O‘ZINI ANGLASH OMILI SIFATIDA

Qudratullayeva Ruxsora Baxtiyorovna

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti Ijtimoiy psixologiya kafedrasida dotsenti Psixologiya fanlari nomzodi

Abdihalimova Zarina

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) yo‘nalishi 1-kurs magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada emotsional intellekt tushunchasining psixologik jihatlari, olimlarning nazariyalari hamda emotsional intellektning inson hayoti va kasbiy faoliyatidagi o‘rni borasida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Emotsional intellekt, ijtimoiy intellekt, empatiya, o‘z-o‘zini tartibga solish, o‘z-o‘zini anglash, emotsional kompetensiya, motivatsiya.

Аннотация: В этой статье рассматриваются психологические аспекты понятия эмоционального интеллекта, обсуждаются теории ученых и роль эмоционального интеллекта в жизни и профессиональной деятельности человека.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, социальный интеллект, эмпатия, саморегуляция, самосознание, эмоциональная компетентность, мотивация.

Abstract: This article contemplates about the psychological aspects of the concept of emotional intelligence, theories of scientists and the role of emotional intelligence in human life and professional activity.

Keywords: emotional intelligence, social intelligence, empathy, self-regulation, self-awareness, emotional competence, motivation.

“Intellekt” tushunchasi keng ko‘lamda o‘rganilayotgan bugungi kunda intellektning asosiy va muhim tarmoqlaridan biri bo‘lgan emotsional intellekt (hissiy intellekt) borasidagi nazariyalarni ham atroflicha o‘rganishimiz zarur. Ijtimoiy faoliyatda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan empatik ya’ni insonlarning his-tuyg‘ularini tushunish va o‘zining shuningdek o‘zgalarning his-tuyg‘ularini boshqara olish qobiliyati nafaqat shaxsning ijtimoiy faoliyatida balki kasbiy faoliyatida ham muhim rol o‘ynaydi. Kasb tanlash inson hayotidagi muhim bir bosqich hisoblanib, bunda inson hayoti uchun muhim qaror qabul qiladi va o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqaradi.

Dunyo juda tez o‘zgarib bormoqda. Bugungi kunda jamiyatga faqatgina yaxshi mutaxassis yoki o‘z ishining ustasi bo‘lish yetarli emas. Jamiyat bilan samarali o‘zaro munosabatda bo‘la olish ham muhimdir, aynan mana shu jarayonda insonlardan yuqori darajadagi emotsional intellekt ham talab qilinadi, chunki, bugungi rivojlanib

borayotgan zamonamizda ba'zi hollarda xodimlarning ish joylarida boshqa bir xodimlar bilan va yoki boshliqlari bilan yoki aksincha rahbarlarning xodimlar bilan konfliktga borib qolish holatlari uchrab turishi hech birimizga sir emas.

Aynan mana shu holatlarning yuzaga kelishining asosiy sabablaridan biri bu xodimlar va rahbarlarning emotsional intellekt qobiliyati kuchli emasligidan dalolat beradi, bu esa o'z-o'zidan odamlar o'rtasida emotsional intellekt qobiliyatini rivojlantirishga ehtiyoj tug'diradi. Emotsional intellekt konsepsiyasi 1990-yilda vujudga kelgan bu tushunchani fan olamiga P.Selov va J.Mayerlar olib kirgan. Psixologik mazmuniga ko'ra, emotsional intellekt- bu shaxsning o'ziga nisbatan va boshqa odamlarga nisbatan o'z hislarini va kechinmalarini to'g'ri baholashda namoyon bo'ladi. Insondagi emotsional ongning barcha tarkibiy qismlari bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, ularning o'zaro bog'liqligi shaxslararo munosabatlarning samarali kechishiga yordam beradi. Hissiy intellekt zamonaviy psixologiyada tez sur'atlarda rivojlanib borayotgan tadqiqot sohalaridan biridir.

Ushbu hodisa ko'plab olimlar tamonidan taxlil qilingan. Emotsional intellekt - bu emotsiyalarni anglash, boshqa odamlarning va ularning shaxsiy maqsadlari va istaklarini anglash qobiliyati, shuningdek amaliy muammolarni hal qilish uchun o'zlarining his-tuyg'ulari va boshqa odamlarning his-tuyg'ularini boshqarishdir. EQ (emotional Intelligence) insonning shaxsiy va ijtimoiy ko'nikmalari va malakalari jamlanmasidir. Ushbu malakalarga quyidagilar kiradi:[7]

O'z-o'zini anglash — o'z shaxsiy his-tuyg'ularini anglash va tahlil qilish qobiliyati, hamda o'zining zaif va kuchli jihatlari bilish;

O'z-o'zini boshqarish — o'z his-tuyg'ularini boshqara olish va hatto o'ta inqirozli vaziyatlarda ham emotsional muvozanatni saqlay olish qobiliyati;

Empatiya — atrof-dagilarning his-tuyg'ularini sezish, tushunish va boshqalar bilan ularning ichki holatini hisobga olgan holda muloqot qilish qobiliyati;

Munosabat ko'nikmalari — kishilar bilan o'zaro munosabatda bo'la olish, ularning his-tuyg'ularini boshqarish, nizolarni hal qilish qobiliyati.

O'zining emotsiyalarini boshqarmasdan, inson o'z kasbiy faoliyatida va shaxsiy hayotida muvaffaqiyatga erishishi mushkul, chunki umumiy muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish, hissiyotlarni anglash bilan bog'liq. Aksariyat emotsional vaziyatlarda aql-idrok bilan hukm qilinishi kerak bo'lgan holatlar mavjud.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek hissiyotlarni boshqarish va ularni nazorat qilish shaxsning muhim qobiliyatlaridan biridir, bu borada ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan masalan:T.I.Solodkova aynan o'qituvchilar ishida hissiy intellektning resurs imkoniyatlarini tahlil qilgan, shuningdek A.K.Kravtsova hissiy aql va jamoadagi liderlik masalalarini ko'rib chiqqan[6,379].

Hissiy intellekt 5 ta alohida komponentga ajratiladi.Ulardan uchtasi shaxsning o'ziga, ikkitasi esa tashqi olamga tegishli:[1,282]

1.O'ziga ishonch:

2.O'z-o'zini tartibga solish:

3.O‘z-o‘zini rag‘batlantirish:

4.Empatiya:

5.Ijtimoiy kompetensiya.

Hissiy intellektning ba‘zi asosiy belgilari:

- Odamlar nimani his qilayotganini aniqlash va tasvirlash qobiliyati
- Shaxsiy kuchli va cheklovlarni bilish
- O‘ziga ishonch va o‘zini o‘zi qabul qilish
- Xatolardan voz kechish qobiliyati
- O‘zgarishlarni qabul qilish va qabul qilish qobiliyati
- Kuchli qiziqish hissi, ayniqsa boshqa odamlarga
- Boshqalarga nisbatan hamdardlik va tashvish hissi
- Boshqa odamlarning his-tuyg‘ulariga nisbatan sezgirlikni ko‘rsatish.

Emotsional intellekt va emotsional kompetentlik bilan o‘zaro bog‘liq tushuncha bo‘lib mazmunan bir xil sanaladi. **“Emotsional kompetensiya”** bu- inson tomonidan o‘zining va boshqalarning his-tuyg‘ularini baholash va tushunishdagi barcha bilim, ko‘nikma va malakalari yig‘indisidir. Masalan, tanish qobiliyati o‘zga insonning xissiyotlarini tushunish hamda o‘zgalarni ruhlantirish, ularga ta’sir etish qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatini beradi.Shunga mos tarzda, o‘z emotsiyalarini yaxshi boshqarishga qodir insonlar, turli xil stress vaziyatlarida chidamli va ishlash qobiliyatiga ega sanaladi.

Biz emotsional intellektdan kasbiy o‘z-o‘zini anglashda qanday foydalanishimiz mumkin degan savol tug‘ilishi tabiiy albatta.Bugungi kunda zamonaviy kasblar soni kundan kunga ko‘payib bormoqda ayniqsa ular orasida kompyuter texnologiyalari bilan bog‘liq bo‘lgan faoliyat turlari katta qismni tashkil etadi masalan:dispatcherlar, programmistlar hamda grafik dizaynerlar, bu ro‘yxatni hali uzundan uzoq davom ettirishimiz mumkin.

Tibbiyot nuqtai nazaridan bizga ma’lumki kompyuter texnologiyalaridan doimiy ravishda uzluksiz foydalanish insonning asab tizimga va nerv sistemasiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi bu esa odamda turli stresslar va salbiy emotsiyalarning yuzaga chiqishiga olib keladi,agarda, shaxsda emotsional intellekt (EQ) qobiliyati past darajada bo‘lsa ya’ni o‘z his- tuyg‘ularini boshqara olmasa buning natijasida yuqorida aytganimizdek nafaqat xodimlar orasida ozaro konfliktlar kelib chiqishi ehtimoli katta bo‘ladi shuningdek ularning oila a’zolari va jamiyatdagi boshqa shaxslar bilan ham konfliktlar yuzaga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin.Bu esa emotsional intellekt endigina vujudga kelgan kasb egalaridagina yuqori bo‘lishi kerak degani emas, chunki zamonamizdagi har qanday kasbda hissiy intellektning o‘rni beqiyosdir. Misol tariqasida oladigan bo‘lsak o‘qituvchilar to‘g‘ridan to‘g‘ri insonlar bilan ishlaydigan kasb egalaridir chunki ular ham o‘quvchilar ham ularning ota- onalari bilan ishlaydilar, pedagogik faoliyat esa og‘ir aqliy yuklamalarga ega faoliyat bo‘lgani bois anchagina sabr- toqat talab etadi va bundan tashqari turli ko‘ngilsizliklar sodir bo‘lishi mumkin (o‘quvchilar bilan kelishmovchiliklar,ota-onalar bilan uchrab

turadigan nizolar) shunday vaziyatlarda o'qituvchilardan o'z emotsiyalarini nazorat qilish talab etiladi bu esa o'z-o'zidan pedagoglar uchun ham emotsional intellekt qobiliyatning muhim ekanligidan dalolat beradi.

Boshqaruv sohasida ham hissiy intellektning o'rni beqiyos. Korxonalar va tashkilotlarda yuzaga kelib turadigan nizolar ko'p hollarda rahbar va xodim o'rtasida yuz beradi, bu esa kompaniyaning istiqboliga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kompaniyaning ravnaqi esa ko'p jihatdan rahbar va xodimlar orasidagi munosabatlarga ham bog'liq. AQSH da o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki yuqori martabali va mashhur kompaniya rahbarlarining emotsional intellekt qobiliyatlari sinovdan o'tkazilganda ularning 90% dan ko'prog'ida hissiy intellektning (EQ) yuqoriligi kuzatilgan va aynan shu bir paytda iqtisodiy jihatdan o'sishi past bo'lgan kompaniya rahbarlarida esa aksincha, hissiy intellekt darajasi anchagina past ko'rsatgichni qayd etgan.

Xulosa qilib shuni aytishimiz lozimki, emotsional intellekt (EQ) qobiliyatini o'rganish bugungi keskin rivojlanib borayotgan jamiyatimizning ajralmas muhim qismidir, hissiy intellekt tabiatini ochish boshqalarni tushunish qobiliyatining oshishiga xizmat qilishi tabiiydir. Chunki aqliy qobiliyat va emotsional qobiliyatlar bir biri bilan chambarchas bog'liqdir, shaxsdagi emotsional o'zgarishlar ularning aqliy salohiyatlariga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin ko'pchilik olimlar tomonidan ma'lum bir emotsiyalar o'zgarishi insonlarning aqliy faoliyatining pasayishiga yoki oshishiga ta'sir ko'rsatishi isbotlangan. Ayni vaqtlarda rahbar xodimlarni tayyorlash va ularni saralash ham emotsional intellekt orqali amalga oshirilib kelinmoqda.

Agarda yaqin kelajakda emotsional intellekt bo'yicha kengroq tadqiqotlar olib borilsa, shunda emotsional intellektni chuqurroq tushunish, emotsional intellekt va yosh, emotsional intellekt va kasb, boshqaruvda va rahbar xodimlarni tayyorlashda emotsional intellektning roli, shaxs emotsional intellektining tipologik jihatlari o'ziga xos yechim topishi ehtimoldan xoli emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Отамуратов Р.У., Ўқувчиларда касбий мотивациялар шаклланишининг психологик омиллари. Ўзбекистонда психологияни ривожлантириш муаммолари: назария ва амалиёт уйғундиги. 2021., - 282 б.
2. Drigas AS, Papoutsi C. A new layered model on emotional intelligence. Behav Sci (Basel). 2018y.
3. I.M. Sirojiddinova, O.X. Po'latova "Kasbiy psixologiya" o'quv qo'llanma 2021y.
4. Murotmusaev K.B., Rizaeva Sh., Yuldashev Sh.E., Leadership As an Effective Means in Management Activities., Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences., 2022 y.
5. Otamurotov R.U, Ochilova. M "Emotsional intellekt tushunchasining psixologik o'ziga xosligi" ilmiy maqolasi 2022 y.

6. Otamuratov R.U., Kasbiy tanlovlardagi xavotirlanishning psixologik xususiyatlari., ГЛОБАЛ ДУНЁДА ПСИХОЛОГИЯ ФАНИ: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ, ЧАҚИРУВЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР Профессор Эргаш Ғозиевич Ғозиев хотирасига бағишланган Республика илмий-амалий конференцияси материаллари 16 феврал 2022 йил 2022 у., - 379 б

7. <https://uz.goodinternet.org/uz/sections/osmirlar/mening-ruhiy-salomatligim/nima-uchun-emotsional-intellekt-shunchaki-zamonaviy-mavzu-emas-balki-juda-muhim-hamdir/>